

DESCOBRINDO A MAGIA DA LEITURA E DA ESCRITA: UMA FORMA LÚDICA DE FORMAR NOVOS LEITORES E ESCRITORES

 DOI: 10.5281/zenodo.10680963

Joseane Rosa Rockenbach

formada em Magistério (1999) e licenciada em Letras- Português- pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, RS; pós-graduada em Leitura e Produção Textual (2008) pela Universidade La Salle (UnilaSalle), Canoas, RS; pós-graduada em Mídias da Educação (2013) pela Universidade Federal de Pelotas (UFPeI); AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Salas de Recursos Multifuncionais (2018) (Dom Alberto) além de ser especialista em GESTÃO ESCOLAR (Administração, supervisão, orientação e inspeção) (2022), (Dom Alberto) e Mestre em Letras e Cultura (2023) pela Universidade de Caxias do Sul, (UCS) e doutoranda em Educação pela Universidade La Salle (UnilaSalle). Possui noção básica de Língua Inglesa. Atuou como Professora de Língua Portuguesa na rede municipal de Bom Princípio além de ter trabalhado como professora de Anos Iniciais na mesma rede. Exerceu o cargo de Coordenadora do Gestar de Língua Portuguesa em São Sebastião do Caí (2009-2010) além de ter dado assessoramento Pedagógico de Língua Portuguesa na APAE da mesma cidade. Atualmente, atua como Diretora da Escola Municipal São José.

RESUMO

Este artigo apresenta a pesquisa vinculada ao curso de extensão “Escola e pesquisa: um encontro possível”, desenvolvido pelo programa “Nossa escola pesquisa sua opinião (NEPSO)”, aplicado pela Universidade de Caxias do Sul, UCS, no Núcleo de São Sebastião do Caí. Essa pesquisa teve como aspiração formar leitores e escritores, sem deixar de concretizar os objetivos de língua portuguesa, preparando alunos para o entendimento de obras literárias e também pela aquisição do gosto pela leitura e, conseqüentemente, preparando o estudante para a vida prática, na qual ele desenvolve a expressividade verbal e sua imaginação criadora. Refletindo sobre essas ações, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, de Bom Princípio, RS, juntamente com a professora de Língua Portuguesa, resolveram criar um projeto de pesquisa de opinião com base em todos os seus

questionamentos sobre como poderiam gostar mais de ler e produzir. Após todos esses questionamentos, os alunos começaram lendo livros, assistindo a filmes, fazendo pesquisas na internet e conhecendo melhor a origem do livro. Tudo isso serviu de embasamento teórico para que pudessem colocar na prática o que estava sendo proposto. Eles também montaram um questionário com cinco questões, sendo três fechadas e duas abertas. O momento mais marcante do projeto foi quando os alunos começaram a notar que estavam indo mais à biblioteca e lendo com mais interesse, assim como quando perceberam que durante suas produções conseguiam ter mais ideias sobre o que escrever. Após todos esses apontamentos, sentiu-se a necessidade de continuar por mais tempo com o projeto para que a estudantes possam vivenciar durante todo o ano letivo atividades que aprimorem o hábito de ler e de escrever.

Palavras-chave: leitura, escrita, projeto, prática.

Introdução

Frente à necessidade de desenvolver práticas sociais que envolvam a forma literária e escrita da língua, assim como colocar o aluno em contato sistemático com esse papel de leitor e escritor e levá-lo a compreender a finalidade que a leitura e a escrita têm, que é o de ler por prazer, para buscar uma informação determinada ou apenas para despertar emoções e escrever para manifestar opinião, fazer registros de memória, se comunicar, informar ou mesmo tentar convencer os outros; optou-se por desenvolver o projeto de pesquisa NEPSO, nos municípios de Bom Princípio e São Sebastião do Caí, RS, Brasil, intitulado-o em "*Descobrimo a magia da leitura e da escrita: uma forma lúdica e formar novos leitores e escritores*" aplicado nas turmas de sexto ano nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental São José.²

Todo processo de desenvolvimento e aplicação do projeto foi acompanhado e orientado pelo professor orientador deste trabalho, assim como a realização do questionário, as propostas práticas e as dúvidas lançadas pela pesquisadora.

O assunto em debate foi pensado juntamente com os alunos participantes sob uma visão crítica de sua prática de leitura e de escrita. Além disso, também se levou em conta as palavras de Kaufman (1995, p.51) quando diz que "o absurdo da escola tradicional é que se escreve nada para ninguém. Todo o

² Coincidentemente, ambas as escolas, de Bom Princípio e de São Sebastião do Caí, possuem o nome de Escola São José.

esforço que a escola tradicional pede à criança é o de aprender a escrever para demonstrar que sabe escrever.” ou ainda o que complementa Freire (1988) quando acredita que O ato de ler implica na percepção crítica, interpretação e “re-escrita” do lido. Pensando sobre o que esses autores explanaram sobre a forma como a escrita e leitura estão sendo trabalhadas na maioria de nossas escolas, que este projeto faz-se necessário para que possamos repensar sobre nossa prática de sala de aula.

Em um primeiro momento, explicaremos de forma mais sucinta os caminhos que percorremos para chegar a esse projeto de pesquisa que procurou relacionar o interesse dos alunos pela leitura e pela escrita com as atividades lúdicas que venham a atrair a atenção dos estudantes das escolas em questão. Após, trazemos algumas contribuições teóricas para refletirmos melhor sobre a importância de se fazer um trabalho diferenciado sobre leitura e produção textual.

A terceira parte deste artigo traz a análise dos dados obtidos contextualizando-os ao momento em que as atividades práticas estavam sendo desenvolvidas, assim como a opinião dos entrevistados sobre essas dinâmicas e como elas despertaram o interesse pela leitura do público alvo, assim como aprimoraram sua escrita.

Além disso, também apresentaremos as atividades que foram aplicadas nas turmas mencionadas e sua importância para que o projeto atingisse os objetivos aos quais nos propusemos desde o começo da realização deste trabalho que são os de desenvolver no educando o hábito pela leitura e pela escrita sem que haja a cobrança constante dos pais e/ou professores.

Por último, nas considerações finais, analisaremos sobre o que foi feito e de que modo poderemos fazer com que os frutos do projeto acompanhem esses alunos durante toda sua vida escolar, além de avaliar a proposta desta pesquisa.

Por que desenvolver um projeto sobre leitura e escrita na escola?

O programa *Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião* (NEPSO) é um projeto que procura incentivar a pesquisa na escola com participação efetiva de alunos e professores. Pensando nisso, procuramos desenvolver essa prática de pesquisa de forma que ela pudesse envolver a vida escolar dos alunos simultaneamente à

sua vida fora das atividades acadêmicas. Da mesma forma, Kramer (2000) acredita que a leitura precisa ser vista sob outro ângulo. Assim, ela afirma:

Quando penso na leitura como experiência (na escola, na sala de aula ou fora delas), refiro-me a momentos nos quais fazemos comentários sobre livros ou revistas que lemos, trocando, negando, elogiando ou criticando, contando mesmo. Enfim, situações nas qual – tal como uma viagem, uma aventura – fale-se de livros e de histórias, contos, poemas ou personagens, compartilhando sentimentos e reflexões, plantando no ouvinte a coisa narrada, criando um solo comum de interlocutores, uma comunidade, uma coletividade. O que faz da leitura uma experiência é entrar nessa corrente onde a leitura é partilhada e onde tanto quem lê, quanto quem propiciou a leitura ao escrever, aprendem, crescem, são desafiados. (p.21)

A forma de pensar da autora vem ao encontro do que acreditamos sobre o que pode ser o objetivo principal da leitura: levar o leitor a desenvolver seu senso crítico e colocá-lo em prática tanto na escrita quanto em situações que exijam no seu cotidiano, acrescentando suas reflexões sobre o que está sendo discutido.

Assim, essa pesquisa faz-se necessária para que o professor consiga perceber com mais clareza e estudo o porquê de alguns (muitos) alunos não terem interesse pela leitura e muito menos pela escrita. Ainda citando Kramer (2000), podemos perceber que nossa prática coincide com o que ela afirma quando diz que “A leitura e a escrita podem, na medida em que se configuram como experiência, desempenhar importante papel na formação dos sujeitos.” Sendo isso o que faz com que nossa pesquisa se concretize de fato quando afirmamos que queremos formar seres críticos como leitores e escritores também fora da sala de aula.

No próximo momento faremos uma exposição teórico mais aprofundada, procurando preencher melhor as lacunas que se propõe essa pesquisa, refletindo sobre a necessidade de uma prática diferenciada para a formação de leitores/escritores.

Reafirmando a necessidade de um nova postura frente a atividades que envolvam leitura e escrita

Atualmente, ler e escrever com clareza além de saber posicionar-se frente a situações que exijam um conhecimento prévio é cada vez mais necessário para

que consiga aproximar os interlocutores de forma que o processo de comunicação seja objetivo e eficaz. Pensando nisso, sabemos que, normalmente, os professores de Língua Portuguesa, cobram de seus alunos leituras de obras diversas, assim como, produções textuais.

Visto dessa forma, Milan Kundera, (2005, p. 119) apud Saraiva (2006, p.39) afirma que “o autor não escreve a obra para falar da sua própria vida, mas para iluminar, nos leitores, a vida deles”, ou seja, é dessa forma que esperamos que nossos alunos sintam-se frente aos desafios que o ato de escrever e interpretar lhes impõem. Também sabemos que a necessidade de um olhar diferenciado do professor para criar estratégias novas que atraiam a atenção do aluno para o ato de ler e escrever é extremamente necessário.

Com efeito, a busca pela leitura e o desenvolvimento da escrita com clareza e objetividade resulta do processo pelo qual o leitor passou em sua vida acadêmica. Dessa forma, cabe, sim, ao professor desenvolver projetos que estimulem a formação de novos leitores e escritores capazes de manter uma prática de leitura sistematizada, prazerosa e crítica que se lê.

Segundo Saraiva (2006), “para que ocorra a simbiose texto-leitor, o ato de leitura exige procedimentos de análise, compreensão e interpretação que não se restrinja à reconstituição de uma mensagem, passível de esgotar-se na apreensão superficial de seus significados”. (p.35). Assim, é preciso levar o aluno a pensar sobre sua escrita e estimular seu pensamento crítico, mostrando que é possível pensar por conta própria.

Nessa mesma direção, este projeto quer ajudar e dar subsídios-teóricos e práticos- para o trabalho em sala de aula, já que nos tempos em que a internet surge como uma ferramenta muito mais atrativa que um livro, não basta ao professor fazer apenas fichas de leitura ou pedir resumos de livros. É preciso inovar, lançar novos desafios que consigam mexer com o aluno-sujeito no processo de construção da escrita e dos seus conhecimentos.

Assim, é necessário trabalhar com situações que sejam úteis para a vida e isso não acontece lendo textos sem decodificá-los ou mesmo reescrevendo textos já existentes.

Pensando dessa forma, o ensino de português, além de abordar a leitura e a escrita surge como a necessidade de ver a língua como um instrumento de comunicação, de ação e de interação social.

Interessante também é a abordagem feita pelos PCNs quando afirma que

(...) nas inúmeras situações sociais de exercício da cidadania que se colocam fora dos muros da escola- a busca de serviços, as tarefas profissionais, os encontros institucionalizados, a defesa de seus direitos e opiniões- os alunos serão avaliados (em outros termos, aceitos ou discriminado) à medida que forem capazes de responder a diferentes exigências de fala e de adequação às características próprias de diferentes gêneros do ora. (...) A aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e escuta, em contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la; (1997, p.35)

É bom destacar que a preocupação dos PCNs é de que o trabalho nas aulas de Língua Portuguesa parta de textos reais, que existam e circulem socialmente, e de que as condições de produção desses textos aconteçam de forma a promover a formação de cidadãos capazes de participar, de forma consciente, crítica e participativa do seu processo de formação, além de levar isso para o seu meio social.

Desse modo, levando em conta a necessidade de despertar o prazer de ler e, com isso, favorecer um contato “amigável” com o texto, despertando a curiosidade, desenvolvendo o gosto pela leitura, estimulando a observação, a reflexão, o debate, etc., é que lançamos a proposta de um projeto de pesquisa que auxilie os alunos quanto a sanar suas dificuldades de interpretação e compreensão literária e na busca autônoma pela leitura, assim como na produção de textos de pura fruição textual.

Toda essa preocupação com a formação de leitores que busquem os livros de forma autônoma e que produzam como criatividade, reconstruindo o texto com envolvimento subjetivo de ficção, criando uma forma particular de escrever também são afirmadas na citação que Saraiva (2006, p. 41) faz das palavras de Ítalo Calvino, quando ele diz que:

(...) as leituras da juventude podem ser poucos profícuas pela impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso da vida. Podem ser (talvez ao mesmo tempo) formativas no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza: **todas, coisas que continuam a valer mesmo que nos recordemos pouco o nada do livro lido na juventude. (Grifo nosso)**

Ao afirmar que muitas vezes não nos lembramos de obras lidas na juventude, Calvinofaz questão de ressaltar a necessidade de que tudo o que for trabalhado nessa época deva trazer à tona a riqueza literária antes de qualquer outro enfoque, visando apenas o desenvolvimento do senso criativo, poético e prazeroso.

Sendo assim, como podemos fazer com que nossos alunos sintam a necessidade de buscar livros e escrever livremente sem que para isso tenhamos que “ameaçá-los” com notas ou outras sanções? Saraiva ainda acredita que “o primeiro aspecto resulta da concepção de que literatura é representação de um determinado contexto sócio-histórico-cultural e de seu autor, o qual transfere para a obra sua visão de mundo e seus dados biográficos. (2006, p. 41). Da mesma forma, Kramer (2000) acredita que “sendo mediata ou mediadora, a leitura levada pelo sujeito para além do dado imediato permite pensar, ser crítico da situação, relacionar o antes e o depois, entender a história, ser parte dela, continuá-la, modificá-la. Desvelar.” (p.20). Sendo assim, cabe a nós, professores, desenvolvermos no educando essa competência literária e discursiva com base nas suas necessidade de progressão linguística.

Por fim, gostaríamos de relacionar tudo o que explanamos até agora com o que pensa Saraiva (2006, p.54) sobre o assunto em questão: “De um trabalho eficaz com o texto literário, resulta o desenvolvimento das competências articuladas ao ler e escrever, que comprovadamente ajudam a construir o sucesso do indivíduo (...)”

A seguir, apresentaremos uma análise dos resultados obtidos nos questionários respondidos pelos alunos dos 6º anos, nos municípios de Bom Princípio e São Sebastião do Caí.

Análise e interpretação do que pensam pais e alunos sobre leitura e escrita

Para desenvolver um projeto de pesquisa que atraísse a atenção dos alunos foi necessário antes elaborar um questionário com possíveis indicadores sobre o que seria relevante para produzir um projeto que atingisse os objetivos pelos quais esse trabalho se faz útil. Assim, esta parte apresentará o resultado desse questionário e como ele foi importante para a escolha e construção das atividades com os alunos.

Ao receberem o questionário, os estudantes manifestaram interesse imediato em saberem porquê da aplicação de um questionário tanto para eles quanto para os pais. Também se sentiram muito importantes em saber que seriam entrevistados e aceitaram com grande curiosidade as perguntas a serem respondidas.

Foram distribuídos 50 questionários aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental das Escolas São José de Bom Princípio e de São Sebastião do Caí (ver nota de rodapé 3), do estado do Rio Grande do Sul. Cada questionário trazia 5 questões, sendo 3 fechadas, 1 aberta e 1 pergunta que deveria ser respondida pelos pais e/ou responsáveis. Dos 50 questionários distribuídos, todos voltaram respondidos completamente.

Ao fazermos uma análise imediata dos questionários, percebemos que os alunos têm uma relação bem significativa com a leitura e com a escrita, pois todos os entrevistados responderam que frequentam a biblioteca da escola e até mesmo a pública. Isso nos remete a afirmação feita por Solé (1998), quando diz que

Atualmente, na escola e ao longo da etapa fundamental, dedicam-se várias horas por semana à linguagem, em que se situa uma parte importante do trabalho de leitura (em geral, costuma-se prever um horário de biblioteca nas escolas, tanto na sala de aula como nos aposentos destinados a este objetivo. (p. 34)

Com isso, percebemos que o interesse dos estudantes por literatura já é resultado de um trabalho desenvolvido nas séries iniciais do ensino fundamental, onde o aluno é exposto a situações de leitura e propostas de escrita, assim como a “viajar” pelo mundo de imaginação e fantasia que a leitura pode oferecer.

Outro resultado interessante foi o período que os alunos destinam à troca e retirada de livros, pois dos 50 entrevistados, 26% responderam que fazem retiradas ou troca de livros ao menos uma vez por semana ou a cada quinze dias. E o melhor de tudo isso, foi que após a aplicação do projeto de pesquisa que propomos, esse número aumentou para 100%, pois todos os envolvidos passaram a retirar livros ao menos uma vez por semana e levando também, além dos livros, gibis.

Quanto ao questionamento sobre a intensidade da produção textual, o índice já foi menor, já que apenas 60% afirmam manter um caderno ou diário no qual fazem relatos pessoais ou escrevem livremente sobre um determinado assunto.

A questão mais significativa para a avaliação final da nossa pesquisa seria aquela em que os pais respondessem sobre a frequência em que veem seus filhos lendo ou escrevendo. Quanto a isso, dos 50 pais questionados, uma parte bem significativa afirmou conversar com seus filhos sobre o que eles estão lendo e que percebem que a escrita deles está mais frequente nos últimos meses.

Também sabemos que uma criança que é exposta a diversos gêneros textuais desde pequena e em casa, consegue ter mais facilidade na aquisição da linguagem e da escrita e conseqüentemente, passará a ser um leitor e um escritor mais assíduo na fase adulta. E tudo isso só acontece com a ajuda da família e da atenção dispensada à criança nessa fase tão importante de sua vida.

Solé (1998) parafraseia Wells (1982) no que diz respeito à necessidade do envolvimento da família para a aquisição do interesse pela leitura e pela escrita.

Dessa forma,

(...) quando na escola a criança se depara com a linguagem escrita, em muitos casos se encontra diante de algo conhecido, sobre o que já aprendeu várias coisas. Parece-me que o fundamental é que o escrito transmite uma mensagem, uma informação, e que a leitura capacita ter acesso a essa linguagem. Na aquisição deste conhecimento, **as experiências de leitura da criança no seio da família desempenham uma função importantíssima. (Grifo nosso)** Para além da existência de um ambiente em que se promova o uso dos livros e da disposição dos pais a adquiri-los e a ler, o fato de lerem para seus filhos relatos e histórias e a conversa posterior em torno dos mesmos parecem ter uma influência decisiva no desenvolvimento posterior destes com a leitura. (p.54)

Assim, percebemos que não basta a escola estar interessada em desenvolver projetos de leitura se os pais não fizerem parceria com as propostas pedagógicas propostas pelos professores.

Por fim, foi possível verificar que os alunos são extremamente receptivos a novas propostas de ensino, principalmente no que diz respeito a atividades lúdicas e prazerosas que visam desenvolver o interesse pela magia que a leitura oferece e em criar o gosto pela escrita.

A seguir, vamos apresentar as atividades que desenvolvemos para despertar o gosto pela leitura e pela escrita, verificando o que pode ser feito para conseguirmos que isso aconteça não apenas durante as aulas de Língua Portuguesa ou em outras, mas principalmente, fora da escola em seu meio social.

O desafio da proposta prática

Nos itens anteriores nos ocupamos em rever sucintamente a importância do ato de ler e escrever, além de fazer um levantamento dos dados colhidos nas entrevistas.

Este capítulo vai tratar apenas sobre as atividades que foram desenvolvidas ao longo da aplicação do projeto e como elas puderam contribuir para efetivar nossos alunos como leitores e escritores.

Segundo afirma Solé (1998), “para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura é necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos, tanto de forma autônoma como constando com a ajuda de outros mais experientes que atuam com suporte e recurso.” (p. 42), notamos que não basta colocar na mão dos alunos textos que não tenham relação alguma com sua vivência diária ou ao menos que atraíam sua atenção. Da mesma forma, pedir para que os alunos produzam um texto sem ter dado uma base teórica antes, sem ter trabalhado com textos sobre aquele assunto, para que na hora em que ele for produzir, possa ter um suporte teórico mais convincente.

Assim, o projeto foi desenvolvido nos meses de maio, junho e julho levando em conta o interesse dos alunos em participar de uma proposta diferente assim como também a importância de reforçar e estimular o hábito da leitura e da escrita.

Iniciando as atividades com os alunos, apresentamos um pequeno filme cujo título *Vida Maria*, retrata a história das várias “Marias” que começam e terminam sua alfabetização apenas na escrita e na leitura do próprio nome. Em seguida, passamos a questionar os alunos sobre a impressão que eles tiveram daquela história e que ensinamento poderíamos tirar dela. Após uma longa conversa sobre a forma como cada um de nós iniciou seu processo de

alfabetização, passamos para uma produção textual com base no que foi discutido o que já serviu como apoio para a elaboração das próximas atividades.

Além de resgatar a busca por literatura e formas diversas de escrita, os alunos ainda conheceram um pouco mais sobre coisas que parecem tão banais, como o que compõem a capa, o que é ficha catalográfica, contracapa e orelha de um livro, discutindo esse assunto em sala de aula e realizando pesquisas no Laboratório de Informática da escola. A partir dessas informações, os estudantes conseguiram entender que as partes que formam o livro servem para facilitar o seu uso. Depois disso, foi feita uma dinâmica para despertar a curiosidade sobre o livro que seria lido para o projeto. A brincadeira consistia em espalhar pistas pela escola com trechos da obra “O fantástico mistério de Feiurinha” levando-os a querer saber mais sobre o que estava escrito. Depois disso, escrevi no quadro várias características que pudessem ser designadas a esse livro e os alunos, a partir disso, começaram a montar uma parte do faltavam para completar o nome do livro. O aluno que conseguiu completar o nome corretamente teve o direito de ser o primeiro a levar a obra para casa.

Depois de lido o livro, assistimos a sua adaptação no filme “Xuxa em O mistério de Feiurinha” e elaboração um minilivro no qual os alunos puderam retratar sua visão sobre a história. Em seguida, foi feito um comparativo entre a produção dos alunos da Escola São José de Bom Princípio com os alunos da Escola São José de São Sebastião do Caí, que além de trocarem os livros confeccionados por eles, ainda se comunicaram por e-mail para manifestarem sua opinião sobre a criação dos alunos da outra escola. Depois de tudo isso, os livrinhos foram doados às turmas de 1º ao 5º ano para que possa ler as releituras feitas pelos colegas do turno oposto.

Outra atividade interessante foi a visita que ambas as escolas fizeram à biblioteca pública do seu município para conferir outras obras e também para conhecer esse lugar público e com tanto material para pesquisa e retirada.

Depois disso, os alunos receberam alguns livros que poderiam ser lidos por eles e pelos seus pais, assim a “Sacola Mágica” circulou entre as famílias para que os pais também possam se envolver com a leitura e com o que está sendo trabalhado com seu filho na escola.

Como fechamento do nosso projeto sobre leitura, foi convidado um escritor local para que ele pudesse passar sua experiência aos alunos sobre como é criar

um livro e o que eles precisam levar em conta na hora de fazerem suas produções.

Enfim, todas essas atividades serviram para mostrar que é possível realizar um projeto diferenciado que atraia a atenção dos alunos para a leitura e as possibilidades de produção e compreensão dos gêneros textuais que o cercam, além de levá-lo a despertar seu talento literário e seu interesse para a riqueza da Língua Portuguesa.

Considerações finais: a semente está plantada

A elaboração de um projeto de pesquisa que surge do interesse dos alunos desperta muito mais a vontade em participar ativamente de todas as suas etapas. Assim, acreditamos que, como diz o título final deste artigo, “a semente está plantada”, pois só quem esteve presente em sala durante a realização das atividades conseguiu sentir a vibração e o interesse dos alunos pelo que estava acontecendo. Além do mais, ver os alunos disputando quem pegaria o livro “O fantástico mistério de Feurinha” dava um prazer enorme, além de nos levar a crer que a semente não só está plantada como também, começando a germinar.

Sabemos que isso ainda é um pequeno passo para melhorar o nível cultural dos nossos alunos, mas acreditamos que o resultado significativo apresentado nos questionários possa ser um indício de que estamos no caminho certo.

Também podemos levar em consideração que todos os autores mencionados nesse artigo demonstram sua preocupação quanto à forma como nossos alunos estão sendo inseridos nesse mundo de leitura e escrita, sendo que todos eles propõem atividades diversificadas e embasadas em teorias que comprovam que a prática da leitura e da escrita precisa ir muito além de uma simples ficha de leitura ou um texto sobre uma imagem, por exemplo.

Acreditamos que toda proposta pedagógica que visa desenvolver no educando a criticidade quanto ao ato de ler e escrever seja válida no que diz respeito a formular situações em que o leitor possa interpretar e compreender de forma autônoma o que está lendo e escrevendo.

Apesar disso, sabemos, também, que muitos professores vivem com dúvidas quanto à sua prática de ensino, se devem mudá-la, se devem manter o que aprenderam na faculdade ou ainda, se o que vêm fazendo durante toda sua

prática de sala da aula está adequada ou não. Pensando também nisso, nosso projeto procurou esclarecer essas dúvidas com o que pensam diversos autores sobre como fazer a diferença com nossos alunos.

Por fim, ressaltamos o que tantas vezes repetimos ao longo deste artigo quanto à importância de desenvolver técnicas diferenciadas às necessidades apresentadas pelos educandos durante as aulas, sejam elas de Língua Portuguesa ou não.

Assim, “Existem muitas portas para ir até a fantasia, rapaz. E existem ainda mais livros mágicos. Muitos não se dão conta disso. Tudo depende de quem pega um desses livros.” (Ende M., Apud Solé, 1998, p.176)

Referências

BANDEIRA, Pedro. **O fantástico mistério de Feurinha**. 23.ed. São Paulo: FTD, 1999.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler**: em três artigos que se completam. 22 ed. São Paulo: Cortez, 1988. 80 p.

KAUFMAN, Ana Maria Rodriguez. **Escola, Leitura e Produção de Textos**. Tradução Inajara Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

KRAMER, Sônia. PRESENÇA PEDAGÓGICA- v.6 n.31- jan./fev. 2000. **Leitura escrita como experiência** – seu papel na formação de sujeitos sociais.

KUNDERA, Milan. **El telón**: ensayo em siete partes. Buenos Aires: Tusquets, 2005, apud SARAIVA, Juracy Assmann, Mügge (et al), **Literatura na escola**: propostas para o ensino fundamental. Porto Alegre: Artmed, 2006.

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 3º. E 4º. Ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1997.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura**. Tradução de Cláudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

RAMOS, Márcio. **Vida Maria**. Ceará, 2006. Disponível em <http://www.viacg.com>. Acesso em 02 de maio e 2011.

XUXA em **O mistério de Feurinha**. Rio de Janeiro: Playarte Pictures, 2009. Aventura infantil. (91 min)